

Komunikasi Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal dalam Pelestarian Hutan Adat Marena di Kabupaten Enrekang-Indonesia

<https://doi.org/10.64271/m9khd572>

Oleh: Harya Ningsi

Pascasarjana Universitas Islam Alauddin Makassar

Email: haryaningsi098@gmail.com

Submission date: August 2025

Accepted date: Oktober 2025

Published in: Oktober 2025

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis peran komunikasi lingkungan berbasis kearifan lokal dalam pelestarian Hutan Adat Marena di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan dari observasi non-partisipan, wawancara mendalam dengan 10 pemangku adat (Batu Ariri), tokoh masyarakat, dan pelaku konservasi, serta analisis dokumen adat (Eda wa'ding). Hasil penelitian mengungkap tiga pola komunikasi kunci: (1) Ritual (persembahan manuk-lappa lappa untuk memohon izin leluhur sebelum aktivitas pertanian); (2) Normatif (larangan adat seperti penebangan/pembakaran hutan); dan (3) Sanksi berlapis (gerek tedong pujak—potong kerbau hitam untuk pelanggaran berat). Mekanisme partisipatif seperti Si Ottoman Upa (pengambilan keputusan egaliter dengan lutut bersentuhan) dan pengawasan "polisi hutan" tradisional memperkuat efektivitas sistem. Kearifan lokal ini berhasil memadukan aspek spiritual, ekologis, dan sosial, terbukti dari praktik berkelanjutan (replacement kayu: penanaman dua bibit per pohon terpakai). Tantangan modernisasi diatasi melalui kolaborasi adaptif dengan pemerintah (contoh: proyek bibit kopi). Disimpulkan bahwa model komunikasi Marena menawarkan kerangka pelestarian yang resisten terhadap perubahan zaman, dengan rekomendasi kodifikasi aturan adat secara digital dan integrasi ke dalam kebijakan konservasi nasional.

Kata Kunci: Komunikasi Lingkungan, Hutan Adat Marena, Kearifan Lokal, Enrekang.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara megabiodiversitas menghadapi tantangan kompleks dalam menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dengan pelestarian ekosistem. Di tengah tekanan pembangunan dan modernisasi, masyarakat adat dengan sistem pengetahuan tradisionalnya muncul sebagai aktor kunci dalam praktik konservasi berkelanjutan. Hutan adat, yang menempati posisi strategis dalam konservasi keanekaragaman hayati, tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekologis tetapi juga sebagai ruang pelestarian budaya lokal yang telah teruji selama berabad-abad.

Hutan Adat Marena di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, merepresentasikan model unik pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal yang telah bertahan ratusan

tahun. Kawasan seluas 155 hektar dari total wilayah adat 676,32 hektar ini memperoleh pengakuan resmi pemerintah pada tahun 2016 sebagai hutan adat. Keberhasilan masyarakat Adat Marena dalam mempertahankan kelestarian hutan mereka menarik perhatian karena efektivitas sistem komunikasi tradisional yang masih berfungsi hingga kini, bahkan di era teknologi modern.

Komunikasi lingkungan dalam konteks masyarakat adat memiliki karakteristik distinktif dibandingkan dengan komunikasi lingkungan modern. Berkes (2017) menjelaskan bahwa komunikasi lingkungan tradisional cenderung bersifat partisipatif, holistik, dan terintegrasi dengan sistem nilai budaya masyarakat. Di Hutan Adat Marena, komunikasi lingkungan melampaui fungsi transfer informasi semata—ia melibatkan seluruh dimensi kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Sistem komunikasi ini dikelola oleh lembaga adat Sia Nenek yang terdiri dari empat pemangku adat (Batu Ariri) tanpa hierarki struktural, menganut prinsip egaliter "*Mesa soe mesa tengka pada tallan pada lindang*" (satu langkah satu gerakan, sama-sama susah sama-sama senang).

Fenomena yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana sistem komunikasi adat Marena mengintegrasikan ritual, norma, dan sanksi tradisional dalam praktik pelestarian lingkungan. Ritual seperti persembahan manuk-lappa lappa sebelum aktivitas pertanian, larangan adat penebangan dan pembakaran hutan, hingga sanksi berlapis seperti gerak tedong pujak (potong kerbau hitam) untuk pelanggaran berat, membentuk suatu ekosistem komunikasi yang kompleks namun efektif dalam menjaga keberlanjutan hutan.

Meskipun peran komunikasi lingkungan dalam konservasi telah banyak dikaji, penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi pola komunikasi berbasis kearifan lokal dalam konteks masyarakat adat Indonesia masih terbatas. Studi-studi terdahulu seperti Widiaksono (Widhiaksono, 2009) lebih berfokus pada upaya mempertahankan kelestarian hutan dengan kearifan lokal secara umum, sementara Herutomo & Istiyanto (2021) mengkaji komunikasi lingkungan dalam pengembangan kelestarian hutan tanpa mendalami mekanisme komunikasi adat secara komprehensif. Gap literatur ini membuka peluang untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana sistem komunikasi tradisional berfungsi sebagai instrumen pelestarian ekosistem yang resisten terhadap perubahan zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus (*case study*) yang merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang mengeksplorasi kehidupan nyata, beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk seperti pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan (Cresweel, 2014). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan melihat lebih mendalam tentang suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap. Pendekatan sosiologis diterapkan sebagai landasan teoretis dalam penelitian ini, yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu sosial yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya (Soekanto, 2002). Pendekatan ini dipilih karena peneliti banyak berinteraksi dengan masyarakat Kabupaten Enrekang, dan dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan instrumen yang di dalamnya

terdapat pertanyaan yang mencakup aspek sosial yang harus ditanggapi oleh responden.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Pekalobean Marena, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Tempat ini dipilih karena desa tersebut memiliki hutan adat yang sangat dijaga dan dilestarikan, serta merupakan pusat pengelolaan hutan adat yang telah diakui pemerintah sejak tahun 2016 dan masih mempertahankan praktik komunikasi tradisional dalam pelestarian ekosistem. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, dari Juni 2024 hingga Agustus 2024, dengan rincian tahapan Juni 2024 untuk studi pendahuluan dan perizinan, Juli 2024 untuk pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara mendalam, serta Agustus 2024 untuk pengumpulan data pelengkap, verifikasi data, dan analisis awal.

Sumber data pada penelitian ini mengacu pada dari mana data-data penelitian dapat diperoleh. Penelitian kualitatif ini ditentukan secara purposive, yaitu suatu teknik pengambilan sumber data berdasarkan pertimbangan rasional bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi atau data sesuai dengan yang peneliti harapkan (Sugiyono, 2016). Kriteria dari informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Pekalobean Kabupaten Enrekang. Sumber data penelitian terbagi atas dua jenis. Pertama, sumber data primer yaitu pihak-pihak yang dianggap paling penting mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan (Arikunto, 2013), yang meliputi para pemangku adat (Batu Ariri), tokoh agama, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Kedua, sumber data sekunder yaitu data pendukung untuk menopang kelancaran penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan objek penelitian, berupa buku, arsip, dokumen resmi penetapan hutan adat, catatan ritual, arsip sanksi tradisional, catatan-catatan yang berkenaan dengan penelitian, berbagai jurnal, surat kabar, ataupun artikel yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga menggunakan library research sebagai bahan tambahan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan fasilitas internet untuk membantu menemukan hal-hal yang belum terjawab dan melengkapi hasil wawancara sehingga semua pertanyaan di fokus masalah dapat terjawab dengan baik.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, observasi merupakan salah satu langkah dalam memperoleh data di mana peneliti dapat melihat, mendengar, dan merasakan kondisi lapangan penelitian secara langsung. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipan, artinya peneliti tidak terlibat langsung dengan hal yang diamati, tetapi hanya mengamatinya saja untuk mengamati aktivitas ritual adat dan penerapan norma di lapangan (Bungin, 2007). Kedua, wawancara (*interview*) menjadi hal yang penting dalam menggali informasi dari informan. Jenis wawancara yang digunakan adalah covert and overt interview atau wawancara tertutup dan terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan dengan terbuka artinya pewawancara dan terwawancara sadar dengan proses wawancara tersebut, sedangkan wawancara tertutup terjadi ketika terwawancara tidak mengetahui bahwa sedang terjadi wawancara (Moleong, 2018). Wawancara dilaksanakan dengan panduan pertanyaan terbuka untuk menggali pola komunikasi ritual, normatif, dan sanksi. Ketiga, dokumentasi diperlukan untuk kelengkapan data penelitian. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data berupa catatan, transkrip, buku, surat, gambar/foto, prasasti dan lain-lain (Sugiyono, 2016), yang diterapkan untuk mengumpulkan artefak budaya seperti aturan adat tertulis (*Eda wa'ding*), foto situs keramat, dan catatan musyawarah adat.

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan informasi kuantitatif maupun kualitatif. Menurut Arikunto (Arikunto, 2013), instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen penelitian adalah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengelola, dan menginterpretasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama, yang memiliki peran sangat penting dalam menentukan mutu suatu penelitian. Penggunaan instrumen yang tepat sangat berpengaruh besar terhadap kualitas hasil penelitian, dan tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrumen penelitian yang digunakan. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai pengumpul data langsung. Penelitian lapangan yang meliputi observasi dan wawancara membutuhkan beberapa instrumen pendukung yaitu pedoman wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya dan telah divalidasi, catatan lapangan, perekam audio, kamera dokumentasi, serta alat tulis menulis yang berupa buku catatan, pulpen, atau handphone untuk mengumpulkan berbagai informasi yang diolah dan disusun secara sistematis sekaligus mendapatkan data yang lebih akurat.

Teknik pengolahan data yang dimaksud adalah data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diolah dan dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian rupa dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti dengan mengajukan bukti-bukti. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan (Miles et al., 2014). Analisis data merupakan upaya untuk mencapai serta menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadikan sebagai temuan bagi orang lain. Selama proses penelitian, peneliti harus terus menganalisis semua data baik itu berupa catatan lapangan, menangkap hal-hal yang penting dalam hasil wawancara, serta berusaha memfokuskan penelitian dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, dan memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari agar pada saat membuat kesimpulan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hutan Adat Marena

Hutan Adat Marena memiliki sejarah panjang yang dimulai dari program reboisasi di bawah naungan Dinas Kehutanan pada tahun 1975. Pada masa itu, kawasan hutan adat Marena berada dalam penguasaan Dinas Kehutanan dan ditanami pohon Pinus. Mardan, Kepala Desa Marena, menjelaskan situasi pada masa itu bahwa masyarakat hanya disuruh menanam pinus tanpa ada aturan yang jelas, dan setelah pohon tumbuh besar masyarakat justru kebingungan untuk memanfaatkannya. Tahun 2016 menjadi tonggak penting ketika hak-hak lahan masyarakat Marena dikendalikan sepenuhnya untuk dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan norma adat budaya yang berlaku. Luas keseluruhan wilayah Marena Adat adalah 676,34 hektar dengan luas hutannya 155 hektar. Data dari hasil pemetaan partisipatif AMAN Massenrempulu menunjukkan luas wilayah adat Marena yang diakui mencapai 676,32 hektar, menandakan pengakuan formal negara terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat atas wilayah tersebut.

Masyarakat Adat Marena terdiri dari dua desa yaitu Desa Pekalobean dan Desa Singki dengan lima kampung, yaitu Lando Tete, Lembong, Dale, Paropo dan Batu Rape. Struktur kelembagaan adat memiliki keunikan tersendiri dalam sistem organisasinya. Lembaga Adat Marena disebut Sia Nenek yang terdiri dari empat pemangku adat (Batu Ariri) tanpa hierarki struktur dengan pucuk pimpinan. Pieter Kadang, Ketua Adat Marena, menjelaskan filosofi organisasi bahwa masyarakat adat Marena tidak mengenal konsep adik atau kakak tetapi kesatuan tiga prinsip (*periwa lolo katuoan tallu, lolo lise', na lolo barangngapa*), yang menunjukkan sistem kepemimpinan kolektif dan egaliter. Prinsip dasar yang dipegang teguh adalah "*Mesa soe Mesa Tengka Pada Tallan Pada Lindang*" yang bermakna satu langkah satu gerak, sama-sama susah sama-sama senang. Prinsip ini mencerminkan solidaritas komunal yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan hutan adat.

Dalam menjalankan aktivitasnya, keempat Batu Ariri dibantu oleh empat pelaksana teknis dengan tugas spesifik. Pertama, Sorong yang bertanggung jawab penuh pada setiap ritual adat. Kedua, Sando yang berkaitan dengan pengobatan tradisional. Ketiga, Guru atau Imam yang berperan sebagai pemimpin doa ketika ritual adat dan sebagai imam di masjid. Keempat, *To' mentaung* yang menentukan waktu melaksanakan ritual dan aktivitas pertanian berdasarkan pengetahuan prediksi tradisional. Pembagian tugas yang jelas ini menunjukkan sistem organisasi yang terstruktur meskipun tanpa hierarki formal, di mana setiap posisi memiliki fungsi dan tanggung jawab yang saling melengkapi dalam menjaga kelestarian hutan dan keberlangsungan praktik adat.

2. Pola Komunikasi Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal

a. Komunikasi Ritual Melalui Upacara Tradisional

Sistem komunikasi ritual masyarakat Adat Marena terintegrasi dalam praktik pertanian yang mencerminkan hubungan spiritual antara manusia, alam, dan leluhur. Sebelum menanam dan memanen hasil pertanian, masyarakat terlebih dahulu pergi ke sumber mata air yang dikeramatkan dengan membawa persembahan berupa ayam (*Manuk*) dan lepet (*Lappa-lappa*), yaitu makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan yang dibungkus daun kelapa. Menurut kepercayaan masyarakat adat Marena, ritual ini bertujuan untuk meminta izin kepada leluhur dan Tuhan Yang Maha Kuasa agar hasil pertanian melimpah. Ritual ini menunjukkan bahwa komunikasi lingkungan tidak hanya bersifat horizontal antara sesama manusia, tetapi juga vertikal dengan dimensi spiritual yang menjadi fondasi pengelolaan sumber daya alam (Berkes, 2017).

Protokol komunikasi ritual juga diterapkan dalam pembukaan lahan di sekitar hutan adat Marena. Proses ini mengharuskan pemilik lahan mendapat izin terlebih dahulu dari pemangku adat, kemudian dilakukan upacara pembukaan lahan dengan mengajak salah seorang pemangku adat untuk memeriksa lahan tersebut. Satu hari setelah pemeriksaan lahan, dilakukan pembacaan doa di lahan tersebut yang bermakna memohon izin kepada Sang Pencipta agar lahan yang dibuka bisa subur dan menghasilkan hasil pertanian yang melimpah. Sistem izin bertingkat ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan bahwa setiap aktivitas pembukaan lahan dilakukan dengan pertimbangan ekologis dan persetujuan kolektif, bukan semata-mata keputusan individual yang dapat merusak keseimbangan ekosistem.

b. Komunikasi Normatif Melalui Aturan Adat

Di wilayah adat Marena, terdapat tiga hukum adat pokok yang masih berlaku untuk pengelolaan hutan adat. Pertama, "*Eda wa'ding ala kaju ke eda na di petada*" yang

berarti dilarang mengambil kayu jika tidak meminta izin. Kedua, "*Eda wa'ding Bela pangngala*" yang berarti dilarang memabat hutan. Ketiga, "*Eda wa'ding sumpun pangngala*" yang berarti dilarang membakar hutan. Pieter Kadang menjelaskan implementasi aturan tersebut bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi yang jelas dan tegas. Sistem larangan adat ini mencerminkan komunikasi normatif yang berfungsi sebagai panduan perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan hutan. Norma-norma ini tidak hanya bersifat preskriptif (apa yang harus dilakukan) tetapi juga proskriptif (apa yang tidak boleh dilakukan), memberikan batasan yang jelas dalam pemanfaatan sumber daya hutan.

Komunikasi normatif juga mencakup aturan berperilaku simbolik yang berkaitan dengan dimensi sakral hutan adat. Dalam adat berbusana, masyarakat tidak boleh memakai pakaian hitam di wilayah sumber mata air dan hutan yang dikeramatkan. Dalam kegiatan memasak, tidak boleh menggunakan alat masak yang sudah dipakai di sekitar sumber mata air. Kasim menjelaskan bahwa kearifan lokal ini merupakan pesan yang harus dipelihara dan diturunkan kepada anak-anak sebagai ciri khas masyarakat adat. Aturan simbolik ini berfungsi sebagai mekanisme komunikasi yang memperkuat kesadaran kolektif tentang kesakralan kawasan tertentu, sekaligus sebagai strategi konservasi tidak langsung dengan membatasi akses dan aktivitas manusia di area-area sensitif secara ekologis.

c. Komunikasi Sanksi Melalui Sistem Hukuman Tradisional

Sistem sanksi bagi masyarakat adat yang melakukan pelanggaran diselesaikan dengan hukum adat dalam bentuk bertingkat sesuai dengan tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran pengambilan kayu tanpa izin, pelaku akan "di pasun lan mai kampong" atau dikeluarkan dari wilayah Adat Marena. Untuk pelanggaran memabat hutan, pelaku "*eda na di bengan wai dipakkeguna jo baraba atau uma*" atau tidak diberikan air untuk kebun atau sawah. Untuk pelanggaran membakar hutan yang dianggap paling berat, pelaku harus melakukan "gerek tedong pujak" atau memotong kerbau hitam dan besar. Untuk pelanggaran pencurian, pelaku harus "*kuliling lan kampong na megora pentallun kua aku taboko*" atau berkeliling dalam wilayah adat dan mengakui kesalahan tiga kali. Gradasi sanksi ini menunjukkan sistem komunikasi hukum adat yang proporsional dan rasional, di mana hukuman disesuaikan dengan tingkat kerusakan ekologis dan sosial yang ditimbulkan.

Sistem sanksi ini berfungsi sebagai komunikasi pencegahan (*deterrent communication*) yang memberikan pesan jelas tentang konsekuensi pelanggaran norma lingkungan. Sanksi yang bersifat publik seperti berkeliling kampung sambil mengakui kesalahan menciptakan efek malu (*shame mechanism*) yang kuat dalam budaya komunal, sekaligus berfungsi sebagai pendidikan sosial bagi anggota masyarakat lainnya. Sanksi ekonomi seperti memotong kerbau hitam besar untuk pelanggaran berat tidak hanya memberikan beban finansial kepada pelaku, tetapi juga memiliki dimensi restoratif di mana kerbau yang dipotong akan dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kompensasi sosial. Dengan demikian, sistem sanksi adat tidak semata-mata bersifat punitif tetapi juga edukatif, restoratif, dan memperkuat solidaritas komunitas dalam menjaga kelestarian hutan.

3. Sistem Komunikasi Adat dalam Menjaga Kelestarian Ekosistem

a. Komunikasi Partisipatif dalam Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam masyarakat Adat Marena dilakukan melalui sistem "*si ottoman upa*" yang secara harfiah berarti duduk berkumpul dan lutut bersentuhan. Pieter Kadang menjelaskan bahwa ketika masyarakat adat berkumpul dan berbincang, mereka menerapkan prinsip yang disebut "*si ottoman upa*" atau "*cadokko sikumpulu*" di mana semua orang berkumpul dan lutut bersentuhan sebagai simbol kesetaraan dan kedekatan. Dalam musyawarah tersebut, berlaku prinsip "*Cidokko pada majiong mengke'de pada jao liu*" yang bermakna duduk sama rendah berdiri sama tinggi, di mana semua peserta memiliki hak yang sama dan pemimpin hanya didahulukan selangkah sebagai penghormatan, bukan sebagai penguasa absolut. Sistem ini mencerminkan komunikasi partisipatif yang demokratis dan inklusif, di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan kolektif.

Model pengambilan keputusan partisipatif ini sejalan dengan konsep komunikasi lingkungan modern yang menekankan pentingnya pelibatan stakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam (Cox, 2013). Perbedaannya terletak pada basis budaya yang telah mengakar ratusan tahun, menjadikan partisipasi bukan sekadar prosedur formal tetapi nilai hidup yang dipraktikkan dalam keseharian. Sistem "*si ottoman upa*" juga berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik, di mana perbedaan pendapat diselesaikan melalui dialog terbuka dan konsensus, bukan melalui voting atau keputusan sepihak. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan kolektif (*collective ownership*) terhadap keputusan yang diambil, sehingga implementasinya lebih efektif karena didukung oleh legitimasi sosial yang kuat.

b. Sistem Pengawasan dan Monitoring Partisipatif

Kasim, Sekretaris Adat Marena dan Ketua Pengelola Hutan Adat Marena, menjelaskan bahwa dalam menjaga keamanan hutan adat, masyarakat memiliki individu-individu yang ditugaskan khusus untuk memeriksa dan mengawasi kawasan hutan adat yang biasanya disebut dengan "polisi hutan." Sistem pengawasan tradisional ini berbeda dengan model pengawasan formal yang bersifat top-down. Polisi hutan tradisional merupakan anggota masyarakat sendiri yang dipercaya oleh komunitas untuk menjalankan fungsi monitoring, sehingga pengawasan tidak dirasakan sebagai tekanan eksternal tetapi sebagai bentuk kepedulian internal komunitas. Mereka berpatroli secara rutin, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan memberikan peringatan dini terhadap potensi pelanggaran atau ancaman terhadap kelestarian hutan.

Efektivitas sistem pengawasan partisipatif ini terletak pada pengetahuan lokal yang mendalam tentang kondisi hutan, jalur-jalur akses, dan pola-pola aktivitas masyarakat. Polisi hutan tradisional mengenal setiap anggota komunitas, memahami kebutuhan mereka, dan dapat membedakan antara pemanfaatan yang sah dengan eksploitasi berlebihan. Sistem ini juga lebih cost-effective karena tidak memerlukan biaya operasional besar seperti sistem pengawasan formal, dan lebih sustainable karena berbasis pada komitmen sosial bukan insentif ekonomi semsemata. Keberadaan polisi hutan tradisional menciptakan social surveillance yang membuat setiap anggota masyarakat merasa diawasi namun bukan dalam konteks represif, melainkan dalam konteks solidaritas untuk kepentingan bersama.

c. Komunikasi Edukatif dan Transfer Pengetahuan

Pieter Kadang menjelaskan bahwa masyarakat adat memiliki waktu-waktu tertentu untuk berkumpul dengan tujuan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana cara agar lingkungan dan hutan adat tetap terjaga sehingga adanya hukum adat yang berlaku. Sistem sosialisasi berbasis komunitas ini merupakan bentuk komunikasi edukatif yang tidak bersifat formal dan instruktif, tetapi dialogis dan kontekstual. Pengetahuan tentang pengelolaan hutan tidak disampaikan melalui ceramah atau pelatihan formal, tetapi melalui perbincangan santai dalam forum-forum adat, ritual-ritual bersama, dan aktivitas gotong royong. Pendekatan ini memungkinkan pengetahuan diserap secara alami dan terinternalisasi sebagai bagian dari identitas budaya, bukan sekadar informasi kognitif yang mudah dilupakan.

Transfer pengetahuan lintas generasi menjadi kunci keberlanjutan sistem komunikasi adat. Henriyani, Kasi Pemerintahan Desa Marena, menegaskan bahwa semenjak adanya lembaga adat dan aturan-aturan, masyarakat ikut serta menjaganya agar bisa dijalankan secara turun temurun kepada anak-anak mereka. Proses transfer ini terjadi melalui berbagai mekanisme, mulai dari storytelling tentang sejarah hutan dan leluhur, partisipasi anak-anak dalam ritual-ritual adat, hingga keterlibatan langsung generasi muda dalam aktivitas pengelolaan hutan. Metode pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) ini lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai konservasi dibandingkan pendidikan formal yang terpisah dari konteks kehidupan sehari-hari. Generasi muda tidak hanya belajar tentang aturan-aturan adat, tetapi juga memahami rasionalitas ekologis di baliknya dan merasakan secara langsung manfaat kelestarian hutan bagi kehidupan mereka.

d. Komunikasi Ekonomi Berkelanjutan

Kasim menjelaskan bahwa hutan adat sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena di sana menjadi tempat mengambil bambu untuk membuat pagar, membuat tangga untuk memanen cengkeh, membuat jalur untuk tanaman tomat, kayu untuk memasak, serta madu yang dijual dan dijadikan obat ketika sakit. Pernyataan ini menunjukkan bahwa komunikasi tentang pemanfaatan hutan tidak bersifat eksploitatif tetapi didasarkan pada prinsip kebutuhan riil (*real needs*) dan keberlanjutan. Masyarakat memanfaatkan hasil hutan bukan untuk akumulasi kapital tetapi untuk memenuhi kebutuhan subsisten dan menjaga kelangsungan sistem pertanian tradisional mereka. Pemahaman tentang fungsi ekonomi hutan yang multidimensional ini dikomunikasikan secara intergenerasi, menciptakan kesadaran bahwa kelestarian hutan adalah jaminan ekonomi jangka panjang bagi komunitas.

Sistem replacement dalam pemanfaatan kayu menunjukkan praktik pengelolaan berkelanjutan yang konkret. Kasim menjelaskan bahwa apabila ada pohon yang tumbang dan ada masyarakat yang menginginkan pohon tersebut, maka masyarakat tersebut harus mengganti dengan dua bibit pohon baru yang berbeda sebagai gantinya yang kemudian ditanam kembali. Sistem ini mencerminkan komunikasi ekonomi yang tidak hanya fokus pada ekstraksi tetapi juga pada regenerasi. Kewajiban menanam dua bibit sebagai pengganti satu pohon yang diambil memastikan bahwa stok pohon tidak berkurang bahkan bertambah dari waktu ke waktu. Pemilihan jenis pohon yang berbeda juga menunjukkan pemahaman tentang pentingnya diversifikasi spesies untuk menjaga resiliensi ekosistem. Praktik ini merupakan manifestasi konkret dari prinsip "*Mesa soe Mesa Tengka*" di mana manfaat ekonomi saat ini harus diimbangi dengan tanggung jawab ekologis untuk generasi mendatang.

4. Tantangan Modernisasi dan Adaptasi Komunikasi

Pieter Kadang mengungkapkan kekhawatiran tentang perubahan yang terjadi akibat masuknya teknologi yang membawa pengaruh sehingga adat yang mereka pegang selama ini perlahan-lahan menghilang. Ia menyatakan bahwa sifat masyarakat adat Marena yang tersimpan dalam hati mereka bahwa satu bentuk manusia harus saling menghormati, saling mengingatkan, saling menghargai, dan tolong-menolong karena semua itu adalah kebaikan yang dilakukan secara turun temurun. Erosi budaya akibat modernisasi merupakan tantangan serius bagi keberlanjutan sistem komunikasi adat. Generasi muda yang terpapar media sosial, gaya hidup urban, dan nilai-nilai individualistik cenderung kehilangan koneksi emosional dengan hutan dan tradisi leluhur. Komunikasi adat yang bersifat oral dan ritualistik bersaing dengan komunikasi digital yang instan dan visual, menciptakan gap intergenerasi dalam transmisi pengetahuan lokal.

Namun demikian, masyarakat Adat Marena juga menunjukkan kemampuan adaptasi dalam menghadapi tantangan modernisasi. Pieter Kadang menjelaskan bahwa baru-baru ini ada bibit kopi dari pemerintah yang akan dibagikan kepada masyarakat adat Marena untuk mereka tanam di kebun atau di hutan adat yang ketika panen akan dilakukan bagi hasil. Kolaborasi dengan pemerintah dan integrasi komoditas ekonomi modern seperti kopi ke dalam sistem pengelolaan hutan adat menunjukkan strategi adaptasi yang cerdas. Masyarakat tidak menolak modernisasi secara total, tetapi mengintegrasikannya dengan nilai-nilai tradisional. Penanaman kopi di hutan adat dengan sistem bagi hasil merupakan bentuk agroforestri yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga mendorong generasi muda untuk tetap terlibat dalam pengelolaan hutan karena adanya insentif ekonomi. Strategi ini menunjukkan bahwa komunikasi adat tidak bersifat statis tetapi dinamis, mampu bernegosiasi dengan perubahan sambil mempertahankan esensi nilai-nilai konservasi.

5. Efektivitas Sistem Komunikasi Adat dalam Pelestarian Hutan

Sistem komunikasi lingkungan berbasis kearifan lokal di Hutan Adat Marena menunjukkan efektivitas tinggi dalam menjaga kelestarian ekosistem melalui integrasi holistik antara ritual, norma, dan sanksi yang saling memperkuat. Ketiga elemen ini tidak berdiri sendiri tetapi membentuk satu kesatuan sistem yang komprehensif. Ritual memberikan legitimasi spiritual, norma memberikan panduan perilaku, dan sanksi memberikan konsekuensi nyata terhadap pelanggaran. Ketiganya dikomunikasikan secara konsisten melalui berbagai kanal, baik formal (musyawarah adat) maupun informal (interaksi sehari-hari), menciptakan saturasi pesan yang memastikan setiap anggota masyarakat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai konservasi.

Partisipasi aktif masyarakat dalam sistem pengawasan dan pengambilan keputusan menciptakan rasa kepemilikan kolektif terhadap hutan adat. Berbeda dengan model konservasi top-down yang sering mengalami resistensi lokal, sistem komunikasi adat Marena berbasis pada konsensus dan keterlibatan aktif seluruh anggota komunitas. Setiap orang tidak hanya sebagai objek aturan tetapi juga sebagai subjek yang bertanggung jawab dalam penegakan aturan tersebut. Sistem "*si ottoman upa*" memastikan bahwa keputusan-keputusan penting tentang pengelolaan hutan diambil secara kolektif, sementara sistem "*polisi hutan*" memastikan bahwa pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya oleh komunitas sendiri, bukan pihak eksternal yang tidak memahami konteks lokal.

Transfer pengetahuan lintas generasi memastikan keberlanjutan tradisi konservasi dalam jangka panjang. Sistem komunikasi adat Marena tidak mengandalkan dokumentasi tertulis atau institusi formal untuk menjaga kontinuitas pengetahuan, tetapi pada transmisi oral, praktik ritual, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Meskipun metode ini tampak fragile dalam menghadapi modernisasi, namun terbukti efektif selama ratusan tahun karena pengetahuan tidak hanya tersimpan dalam bentuk informasi kognitif tetapi juga dalam bentuk praktik sosial yang embedded dalam kehidupan sehari-hari. Setiap generasi tidak hanya mewarisi pengetahuan tetapi juga memodifikasi dan mengadaptasinya sesuai dengan tantangan zaman mereka, menjadikan sistem komunikasi adat sebagai living tradition yang terus berkembang.

Adaptasi terhadap tantangan modern sambil mempertahankan nilai-nilai inti menunjukkan resiliensi sistem komunikasi adat. Masyarakat Adat Marena tidak bersikap rigid terhadap perubahan, tetapi selektif dalam mengadopsi elemen-elemen modernitas yang kompatibel dengan nilai-nilai tradisional mereka. Kolaborasi dengan pemerintah untuk program bibit kopi, keterbukaan terhadap teknologi untuk dokumentasi dan komunikasi eksternal, serta kesediaan untuk berinteraksi dengan peneliti dan aktivis lingkungan menunjukkan bahwa sistem komunikasi adat mampu berevolusi tanpa kehilangan identitasnya. Keberhasilan sistem ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekologis dalam satu framework komunikasi yang komprehensif, menjadikan masyarakat Adat Marena sebagai model pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis kearifan lokal yang relevan tidak hanya untuk konteks lokal tetapi juga sebagai inspirasi bagi model konservasi alternatif di tingkat global..

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa sistem komunikasi lingkungan berbasis kearifan lokal di Hutan Adat Marena, Kabupaten Enrekang, merupakan model pelestarian hutan yang komprehensif dan efektif yang telah bertahan ratusan tahun. Pola komunikasi lingkungan yang diterapkan masyarakat adat Marena termanifestasi dalam tiga bentuk utama yang saling terintegrasi. Pertama, komunikasi ritual melalui upacara tradisional seperti persembahan manuk-lappa lappa di sumber mata air keramat sebelum aktivitas pertanian dan prosedur pembukaan lahan yang melibatkan pemangku adat, yang berfungsi sebagai legitimasi spiritual dan mekanisme kontrol sosial terhadap pemanfaatan sumber daya hutan. Kedua, komunikasi normatif melalui sistem larangan adat (Eda wa'ding) yang mencakup tiga aturan pokok yaitu larangan mengambil kayu tanpa izin, larangan membatut hutan, dan larangan membakar hutan, serta aturan berperilaku simbolik dalam berbusana dan memasak di area sakral yang memperkuat kesadaran kolektif tentang kesakralan kawasan hutan. Ketiga, komunikasi sanksi melalui sistem hukuman tradisional berlapis yang proporsional dengan tingkat pelanggaran, mulai dari pengusiran dari wilayah adat, pemutusan akses air, hingga kewajiban memotong kerbau hitam untuk pelanggaran berat, yang berfungsi sebagai deterrent communication sekaligus mekanisme restoratif untuk memperkuat solidaritas komunitas.

Sistem komunikasi adat yang mencakup ritual, norma, dan sanksi tradisional berperan fundamental dalam menjaga kelestarian ekosistem Hutan Adat Marena melalui beberapa mekanisme. Struktur kelembagaan adat Sia Nenek dengan empat pemangku adat (Batu Ariri) tanpa hierarki formal menerapkan prinsip egaliter "*Mesa soe Mesa Tengka Pada Tallan Pada Lindang*" yang menciptakan sistem pengambilan

keputusan partisipatif melalui "si ottoman upa" (duduk berkumpul dan lutut bersentuhan), memastikan setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan sama untuk berkontribusi dalam pengelolaan hutan. Sistem pengawasan melalui "polisi hutan" tradisional yang merupakan anggota masyarakat sendiri menciptakan social surveillance yang efektif namun tidak represif, berbasis pada kepercayaan komunitas dan pengetahuan lokal yang mendalam tentang kondisi hutan. Komunikasi edukatif melalui sosialisasi berbasis komunitas dan transfer pengetahuan lintas generasi memastikan nilai-nilai konservasi terinternalisasi sebagai identitas budaya dan ditransmisikan secara berkelanjutan kepada generasi muda melalui *storytelling*, partisipasi dalam ritual, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Praktik ekonomi berkelanjutan dengan sistem replacement (penanaman dua bibit untuk setiap pohon yang diambil) menunjukkan integrasi dimensi ekonomi dengan tanggung jawab ekologis, memastikan regenerasi hutan sambil memenuhi kebutuhan subsisten masyarakat.

Keberhasilan sistem komunikasi lingkungan berbasis kearifan lokal di Hutan Adat Marena terletak pada kemampuannya mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekologis dalam satu framework komunikasi yang holistik dan komprehensif. Ritual memberikan legitimasi transenden yang menghubungkan praktik konservasi dengan dimensi kepercayaan kepada leluhur dan Tuhan, norma memberikan panduan konkret tentang perilaku yang diperbolehkan dan dilarang, sanksi memberikan konsekuensi nyata yang proporsional, sementara sistem partisipatif memastikan implementasi yang demokratis dan inklusif. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi berupa erosi budaya akibat penetrasi teknologi dan pergeseran nilai-nilai generasi muda, masyarakat Adat Marena menunjukkan resiliensi melalui strategi adaptasi selektif dengan mengintegrasikan elemen modernitas yang kompatibel seperti kolaborasi dengan pemerintah untuk program bibit kopi dan agroforestri, tanpa mengorbankan esensi nilai-nilai tradisional mereka. Model komunikasi Marena menawarkan kerangka pelestarian yang resisten terhadap perubahan zaman karena berbasis pada nilai-nilai komunal yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari, bukan pada regulasi formal yang mudah diabaikan ketika pengawasan melemah.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya literatur komunikasi lingkungan melalui eksplorasi mendalam tentang bagaimana sistem komunikasi tradisional berbasis kearifan lokal berfungsi sebagai instrumen konservasi yang efektif, melengkapi dominasi perspektif komunikasi lingkungan modern yang cenderung mengabaikan dimensi spiritual dan kultural dalam pengelolaan sumber daya alam. Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan konservasi berbasis masyarakat yang menghormati sistem pengetahuan lokal dan struktur kelembagaan adat dapat menjadi alternatif yang lebih sustainable dibandingkan model konservasi *top-down* yang sering mengalami kegagalan karena resistensi lokal dan kurangnya rasa kepemilikan komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (cet 15). Rineka Cipta.
- Berkes, F. (2017). *Sacred Ecology*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315114644>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial*. Kencana.

- Cox, J. Robert. (2013). *Environmental communication and the public sphere*. SAGE Publications.
- Cresweel, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Herutomo, Ch., & Istiyanto, S. B. (2021). Komunikasi Lingkungan dalam Mengembangkan Kelestarian Hutan. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(1). <https://doi.org/10.32509/wacana.v20i1.1165>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi : satu pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widhiaksono, H. (2009). *Upaya mempertahankan kelestarian hutan dengan memanfaatkan kearifan lokal pada masyarakat desa hutan* [Skripsi]. Universitas Sebelas Maret.